

Nuevas citas de *Aglia tau* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Saturniidae, Agliinae) para Galicia (NO España)

Aquilino Martínez Fernández¹, Rubén Pino Pérez², José Luis Camaño Portela³
& Juan José Pino Pérez^{4*}

¹ C/ María s/n. Ares. A Coruña.

² Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Apartado 127. 36080-Pontevedra. España.

³ ETS Ingenieros Industriales. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

⁴ Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(Recibido el 20 de octubre de 2008, aceptado el 10 de diciembre de 2008)

Resumen

Se aportan nuevas citas de *Aglia tau* (L.) para Galicia. Añadimos a su distribución las sierras de Ancares y el Courel. Ofrecemos un listado de los ejemplares de los que disponemos y algunos datos sobre fenología y ecología.

Palabras clave: *Aglia tau*, corología, fenología, Galicia, España.

Abstract

New records of *Aglia tau* (L.) are contributed for Galicia (NW Spain). We add to his distribution the Sierra de Ancares and the Sierra del Courel. We offer a list of the our specimens and some information on phenology and ecology.

Keywords: *Aglia tau*, chorology, phenology, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCIÓN

La primera cita de *A. tau* para Galicia es de FERNÁNDEZ VIDAL (1977: 256), que señala la captura con manga de un macho en vuelo el 24/04/1977, bajo el dosel arbóreo del río Eume. Indica el autor que los machos “vuelan aquí hasta las 14 h. por todo el coto de pesca”. Dadas las peculiaridades de la población, la más occidental de todo el paleártico según la información entonces disponible, volando prácticamente desde el nivel del mar hasta poco más de los 200-250 m, en un artículo firmado únicamente por GÓMEZ BUSTILLO (1980: 175-178), la describen como subespecie: *Aglia tau eumense* Gómez-Bustillo & Fernández Vidal 1980 y añaden la forma *A. tau eumense* f. *juangabrielis* Gómez-Bustillo & Fernández Vidal 1980. No obstante, FREINA & WITT (1983; 1987: 401) pasan a sinonimia ambos táxones, opinión compartida por casi todos los autores posteriores¹. En el artículo de Gómez Bustillo se intercalan citas literales de Fernández Vidal, que no es coautor; se lee en ellas que la especie vuela desde “las 9 am. hasta las 16 am.”, con el pico de densidad hacia el mediodía, aunque ha visto ejemplares volando hasta las 6 de la tarde en días muy soleados. Supone que la oruga se alimenta en el Eume de *Quercus* y que la población es abundante, pues ha llegado a contabilizar 32 avistamientos en 20 minutos (GÓMEZ-BUSTILLO, 1980: 177).

En 1991 LÓPEZ VAAMONDE *et al.* (1991: 300), capturan cuatro machos en las ripisilvas del río Grovas a la altura de Ameixedo, en la Sierra del Candán, Lalín (Pontevedra). En transectos realizados durante el mediodía, de 11 a 15 h,

entre los años 1989 y 1991 en el área de Ameixedo, contabilizaron como máximo 1 macho cada 100 m de río cada 20 minutos, lo que implicó efectuar doce avista-mientos distintos en 400 m de río. La población del Candán no parece estar lejos de su óptimo pero subsiste porque los bosques galería en los que habita se encuentran alejados de núcleos urbanos y están muy poco manejados.

Hasta el momento, pues, la distribución conocida de *A. tau* en Galicia se refiere exclusivamente a las citas de A Coruña, en el bosque atlántico del Eume y a las de los riachuelos de la Sierra del Candán, Lalín, Pontevedra. Sin embargo, PÉREZ DE GREGORIO *et al.* (2001: 70), ignoran ambas localizaciones, pues, en su mapa sobre *A. tau* extienden su distribución justo hasta los límites del norte de Lugo con Asturias. Quizás a ello pudiese referirse FERNÁNDEZ VIDAL (2002: 286), cuando intentaba decir que a algún mapa de esos autores le faltase precisión. Por razones obvias, los mapas de GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 200) y FREINA & WITT (1987: 652), a distintas escalas, no añaden ninguna información relevante para nuestra zona de estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los especímenes fueron recogidos con manga durante las horas centrales del día y, más raramente, en trampas luminosas selectivas con lámparas de 250 W de vapor de mercurio. Los ejemplares con número de la serie LOU-Arthr están depositados en el Centro de Investigación e Información Ambiental CINAM de Lourizán (Pontevedra, España) de la Xunta de Galicia. El resto, en la colección especificada. Seguimos a FREINA & WITT (1987: 401) y a VIVES MORENO (1994: 416) para la nomenclatura y sinonimia, considerando que la subespecie del Eume, *A. tau eu-*

¹ Cf. sin embargo, GÓMEZ BUSTILLO (1983: 302), quien reitera la validez subespecífica de la población del Eume.

* Autor para la correspondencia: pino@uvigo.es

mense Gómez-Bustillo & Fernández Vidal, es un sinónimo de *A. tau*, sin mayor discusión.

Fig. 1. Ejemplar ♂ de *A. tau* de Ancares, LOU-Arthr 1555.

RESULTADOS

Exponemos a continuación los datos de los 50 ejemplares, 36 ♂ y 14 ♀ (ratio 2,6 : 1), que se han capturado a lo largo de 16 años. De todos ellos, sólo tres han acudido a la luz (6 %).

- España, A Coruña, A Capela, Coto del río Eume, 29TNJ70, 50 m, 13-IV-1992, 1 ♂; 17-IV-1992, 1 ♀; 12-III-1993, 1 ♀; 28-III-1993, 1 ♀; 16-IV-1993, 1 ♂; 17-IV-1993, 1 ♂ y 1 ♀; 18-IV-1993, 2 ♂; 29-IV-1993, 1 ♂; 30-IV-1993, 1 ♂; 12-IV-1994, 1 ♂; 27-IV-1994, 1 ♂; 29-IV-1994, 1 ♂; 13-III-1995, 1 ♀; 20-III-1995, 1 ♀; 03-IV-1995, 5 ♂ y 2 ♀; 04-IV-1995, 1 ♀; 05-IV-1995, 3 ♂; 06-IV-1995, 1 ♀; 10-IV-1995, 3 ♂ y 2 ♀; 12-IV-1995, 1 ♀; 14-IV-1995, 1 ♂; 23-IV-1995, 1 ♂; 24-V-1995, 1 ♀; 16-IV-2003, 1 ♂; *leg. et col.* Aquilino Martínez.

- España, A Coruña, A Capela, Cabalar, río Beelle, 29TNJ71, 400 m, 04/05/1996, 1 ♂. *leg. et col.* Aquilino Martínez.

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Moreda, Serra do Courel, 29TPH52, 900 m, 17/05/2001, 1 ♂; 20/05/2001, 1 ♂; 06/04/2003, 1 ♂; 10/05/2003, 1 ♂; 25/04/2004, 4 ♂. *leg. et col.* Aquilino Martínez.

- España, Lugo, Vilarello, Cervantes, Serra de Ancares. 29TPH7244, 900 m, 1 ♂ bastante deteriorado volando al sol el 04/05/2001 a las 15 horas por la carretera que atraviesa el río Ortigal.

- España, Lugo, Cervantes, Vilarello, Sierra de Ancares, río Ortigal, 26/04/2008, 2 ♂, uno en 29TPH7343, 1150 m, LOU-Arthr 1555 (Fig. 1), acude a una lámpara de vapor de mercurio de 250 w hacia las 00.20' de la mañana. El entorno es el de un carballedo de *Q. pyrenaica* y *Q. petraea* con sotobosque de *Cytisus* sp e *Ilex aquifolium*; el otro en, 29TPH7343, 970 m, LOU-Arthr 844, capturado el mismo día volando en la carretera que orla la ripisilva del río Ortigal. Pueden verse más imágenes en: http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA4/IC_tau/index.html

Era de esperar que la especie apareciese en Ancares, pues conserva todavía buenas muestras de los robledales acidófilos colinos y montanos, una de las formaciones típicas en las que habita en centroeuroa. Asimismo, tampoco es sorprendente que aparezca en la Sierra del Courel, en las últimas representaciones de los hayedos acidófilos montanos orocantábricos.

En resumen, *A. tau* en Galicia vuela desde mediados de marzo a finales de mayo (Véase Anexo I), desde las 11 h hasta las 16 h, entre los 40 y los 1300 m de altitud, en tres tipos de bosque diferentes por su fisiognomía, sin relación con los hayedos como suele ser habitual en otras áreas de su distribución (Véase Anexo II), salvo por las formaciones courelenses más nominales que reales; las larvas parecen alimentarse de *Corylus* y desprecian el *Quercus*, *Salix* y *Betula*, a juzgar por nuestros datos en cautividad.

BIBLIOGRAFÍA

- FERNÁNDEZ VIDAL, E. 1977. Lepidópteros del curso bajo del río Eume (La Coruña). *SHILAP Revta. lepid.*, 5 (20): 255-257.
- FERNÁNDEZ VIDAL, E. 2002. Recensión del libro "Atlas fotográfico de los lepidópteros macroheteróceros ibero-baleares 2". *Bol. SEA* 31: 286-287.
- FREINA, J. & WITT, T. 1983. Taxonomische Veränderungen beiden Bombyces und sphinges Europas und Nordwestafrikas (Lepidoptera: Endromidae, Saturnidae, Drepanidae, Lasiocampidae III). *Entom. Zeits.* 93 (14): 193-204.
- FREINA, J. & WITT, T. 1987. *Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis, 1: Nolidae, Arctiidae, Syntomidae, Dilobidae, Lymantriidae, Notodontidae, Thaumetopoeidae, Thyretidae, Sphingidae, Axiidae, Drepanidae, Thyatiridae, Bombycidae, Brahmaeidae, Endromidae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Saturniidae.* Munich, 710 pp., 46 láminas.
- GÓMEZ BUSTILLO, M. R. 1980. Nuevas subespecies y formas de lepidópteros ibéricos. *SHILAP Revta. lepid.*, 8 (31): 169-181.
- GÓMEZ BUSTILLO, M. R. 1983. Reivindicación de varios taxones de la fauna hispano-francesa a su categoría original (Lep. Endromidae, Syssphingidae y Saturnidae). *SHILAP Revta. Lepid* 11 (44): 301-303.
- GÓMEZ BUSTILLO, M.R. & FERNÁNDEZ RUBIO, F. 1976. *Mariposas de la Península Ibérica. Heteróceros I.* Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura. Madrid, 300 pp.
- LÓPEZ VAAMONDE, C.; ESTÉVEZ RODRÍGUEZ, R. & PINO PÉREZ, J.J. 1991. Datos corológicos de interés faunístico para la lepidopterología gallega. *SHILAP Revta. lepid.*, 19 (76): 300-303.
- PÉREZ DE-GREGORIO, J.J.; MUÑOZ, J. & RONDÓS, M. 2001. *Atlas fotográfico de los lepidópteros macroheteróceros ibero-baleares 2.* Argania editio, Barcelona. 210 pp.
- RIVAS MARTÍNEZ, S. Y COLS. 1987. *Memoria del mapa de series de Vegetación de España: 1:400.000.* I.C.O.N.A. 268 pp + 30 mapas.
- SILVA PANDO, F.J. (1994): Flora y Series de Vegetación de la Sierra de Ancares. *Fontqueria*, 40: 233-388.
- SILVA PANDO, F.J. & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 1992. *Guía das árbores e bosques de Galicia.* Vigo. Ed. Galaxia, 1992, 224 pp.
- VIVES MORENO, A. 1994. *Catálogo sistemático y sinónimo de los lepidópteros de la Península Ibérica y Baleares (INSECTA: LEPIDOPTERA) (Segunda parte).* Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid, X + 775 pp.

ANEXO I

Fenología de *A. tau* basada en las citas bibliográficas (FERNÁNDEZ VIDAL (1977: 256; GÓMEZ-BUSTILLO, 1980: 177; LÓPEZ VAAMONDE *et al.* (1991: 300), en los 50 ejemplares reseñados en esta nota y en un puñado de observaciones propias:

Fenología de *A. tau* en Galicia

No parece haber una diferencia significativa en los períodos de vuelo de las distintas poblaciones, salvo quizá para la del Candán donde hemos visto los máximos poblacionales a principios de mayo, si bien pudiera deberse a errores de muestreo. Según nuestros datos, el periodo de vuelo en el Candán es más tardío que en las ripisilvas colinas de A Coruña y lo que es más extraño, que en las montañas de Ancares y Courel, pues los picos de emergencia coinciden con los primeros días de mayo. En general, a mayor altitud mayor retraso en el período de vuelo, que llega incluso a mediados de junio en otras partes de Europa (FREINA & WITT 1987: 401).

ANEXO II

Distribución conocida (círculos negros) y potencial (manchas rojas) de *A. tau* en Galicia. Para la distribución potencial nos hemos basado en dos hechos. El primero, el tipo de vegetación en el que han aparecido ejemplares de la especie en nuestro territorio de estudio. El segundo, la distribución de los sintáxones según los mapas de RIVAS-MARTÍNEZ (1987), el de SILVA-PANDO & RIGUEIRO-RODRÍGUEZ (1992) y nuestros propios datos y considerando que el ombroclima debe estar entre húmedo e hiperhúmedo.

Los ejemplares del Eume habitan un bosque acidófilo colino, un *Blechno spicanti-Quercetum roboris*, casi al nivel del mar. Se trata de un sintaxon común por la zona más septentrional de las provincias de A Coruña y Lugo, pero prácticamente no hay buena y extensa representación salvo en el Eume. No es extraña la captura del macho de Cabalar en el río Belelle. La población del Eume debió estar más extendida y conforme los usos del suelo cambian, se forman mosaicos con teselas cada vez menores que llevan a la extinción local.

La población del Candán vuela en un *Quercetum roboris* sobre *Vaccinium myrtilli*, típicamente un sintaxon de mayor altura que el del Eume, un bosque atlántico entre

las poblaciones de Grobas y Zobra (Lalín, Pontevedra) situado entre los 500 y los 750 m de altitud.

La población de Ancares vuela en el bosque montano orocantábrico, con generalidad un bosque mesofítico sobre pizarras, un *Linario triornitophorae-Quercetum petraea*, (Véase SILVA PANDO, 1994) desde los 800 hasta los 1300 m, rarefiéndose conforme comienza el dominio de los abedules montanos orocantábricos, *Luzulo henriquesii-Betuletum celtibericae*. Parecida formación es la del Courel, en Moreda donde vuela al menos entre los 800 y 1000 m en un *Luzulo henriquesii-Fagetum sylvaticae*, muy modificado por los cultivos de *Castanea*, que forman bosquetes denominados "soutos".

En consecuencia, y aunque los sintáxones no son exactamente iguales, sería de esperar que la especie apareciese en los bosquetes de A Marronda (Baleira, Lugo), otras devesas de la Sierra del Courel (Lu), en las cabeceras de los valles de Casaio, Xares o A Ponte en el Macizo de Trevinca (Or), o, en los valles de Figueiredo del Invernadeiro y los opuestos de Chandrexa de Queixa (Or); incluso en algún valle profundo del área de Mondariz, en Pontevedra.

